

[☐ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

PICADEIRO DA IMUNIZAÇÃO

janeiro 17, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 01 – n. 07/2021

Finalmente, e de forma emergencial, a ANVISA, Agência do Estado (e não do governo, como alguns supunham) autorizou o uso das vacinas.

Foram autorizadas de forma precária a utilização da Sinovac e da Oxford. A primeira, chinesa, em parceria com o Butantã. A segunda, com a Fiocruz.

É a sinalização demorada, mas nunca tardia, de combate a essa praga que tornou o mundo diferente pelas limitações e o Brasil mais gravemente doente, pela polarização habitual do “Fla x Flu” de ideias e especialistas de redes sociais.

Mas o que deveria ser comemorado a bem da humanidade transformou-se em uma pendenga eleitoral entre os que defendem o governo federal ou, mais particularmente, o presidente Jair Bolsonaro, e aqueles que se misturam em uma frente inorgânica de oposição. Ciência é cosmético que se utiliza conforme o interesse de cada argumento.

A situação é circense. O ministro da saúde com sua sutileza de elefante em lojas de cristal e a sinceridade das lágrimas de crocodilo do governador João Dória, bem revelam que há um jogo de xadrez, embora em um alguns devessem ser

trancafiados. Autoridades outras tentando apropriar-se do acontecimento, como tivessem estorvo para tanto, já com achegas de sua troupe sempre a cerrar os punhos com frases que só revelam a resistência em transpor a adolescência.

A pandemia circense chega a dar náuseas.

Uma novela que se arrasta por meses e que tem no seu âmago a disputa de poder, coadjuvada pela mídia deformadora e desinformadora dos fatos.

É um circo. Nossos políticos são o que há de mais abjeto nesta humanidade. Uns vermes que deveriam ser estudados pela psicologia, psiquiatria e todas as derivantes da criminologia e ciência penal existentes. Um escárnio.

Rogo a Deus pelo êxito dessa vacinação, para que tenhamos um cenário melhor no ano que se inicia. Que vidas sejam salvas e que se possa evitar mais contaminações.

O circo continuará. Os próceres do espetáculo se aproveitarão com as atrações da “primeira enfermeira, primeira mulher negra, primeiro gay, primeiro, índio, primeiro nordestino, primeiro idoso” etc etc etc.

A imunização, que neste momento deveria ser um ato de humanização, não consegue, pelo comportamento palhaços deste circo, ir além de um picadeiro da imunização.

com a tag liberdade, política, saúde

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

Autoritarismo jamais

PRÓXIMO POST

SOBRA BANDEIRA, FALTA POVO

UM COMENTÁRIO EM “PICADEIRO DA IMUNIZAÇÃO”

Ana Luísa

janeiro 18, 2021 às 1:54 am | [editar](#)

Perfeito. Disse tudo com maestria.

Carregando...

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)